

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y EL AUTOCUIDADO EN TRABAJADORES DE LA REGIÓN SURESTE DE COAHUILA.

Rosa Aurelia Garza-Torres
Universidad Autónoma de Coahuila

RESUMEN

En el ámbito laboral, el estrés es un tema de suma importancia y ha sido ampliamente estudiado, además la promoción del autocuidado entre los empleados se ha convertido en una prioridad para las empresas comprometidas con la responsabilidad corporativa y el bienestar de su fuerza laboral. El objetivo de esta investigación es evaluar la relación, las estrategias de afrontamiento al estrés y su influencia en el autocuidado de los trabajadores del sector industrial de Coahuila. Se llevó a cabo un estudio de corte cuantitativo, exploratorio y trasversal, se entrevistó a un total 258 participantes, de los cuales el 52.7% fueron hombres y 47.3% fueron mujeres; evaluados con la Escala de COPE BRIEF, que consta de 28 ítems y la Escala de Agencia de Autocuidado que consta de 24 ítems. Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el afrontamiento positivo y el autocuidado, moderada positiva, según la correlación de *Pearson* en un valor de .299. Los hallazgos de este tipo de estudios tienen el potencial de informar políticas, prácticas y programas de intervención que contribuyan a la creación de entornos laborales que fomenten el autocuidado, la salud integral y el rendimiento óptimo de los trabajadores.

Palabras-clave: Estrés laboral, Autocuidado, Estrategias de afrontamiento, Sector industrial Coahuila.

Introducción

En el contexto laboral, el estrés puede afectar negativamente la capacidad de los trabajadores para cuidar de sí mismos, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de enfermedades físicas y mentales, así como de agotamiento y disminución del rendimiento laboral. Por lo tanto, comprender como influyen las estrategias de afrontamiento al estrés en las prácticas de autocuidado es fundamental para promover la salud integral de los trabajadores. A nivel organizacional, la promoción del autocuidado entre los empleados se ha convertido en una prioridad para las empresas comprometidas con la responsabilidad corporativa y el bienestar de su fuerza laboral. En resumen, la investigación sobre la relación entre factores psicosociales, estrategias de afrontamiento al estrés y su influencia en el autocuidado es fundamental para promover la salud y el bienestar tanto a nivel individual como organizacional. Los hallazgos de este tipo de estudios tienen el potencial de informar políticas, prácticas y programas de intervención que contribuyan a la creación de entornos laborales que fomenten el autocuidado, la salud integral y el rendimiento óptimo de los trabajadores.

Según Lazarus (1999), este modelo distingue entre el estrés percibido (evaluación cognitiva de la situación) y el estrés emocional (respuesta emocional a la situación), destacando la importancia de la interpretación subjetiva de los eventos estresantes en la experiencia del estrés. En este sentido, el modelo de estrés de Lazarus & Folkman (1984) puede ser relevante al considerar cómo las personas interpretan y responden a los riesgos psicosociales en su vida diaria, centrándose en la evaluación cognitiva y los recursos de afrontamiento como factores clave en la experiencia del estrés.

El término afrontamiento significa estrategia o proceso cuya traducción más cercana es "tratar con", "confrontar" y "adaptarse a". Algunos autores lo utilizan en inglés (*coping*), pero la traducción como "confrontación" no satisface. Sin embargo, las concepciones de estrategias de afrontamiento al estrés, encontradas en la literatura son variadas (Butler et al., 2021). Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento al estrés desempeñan un papel importante en el bienestar físico y psicológico del trabajador, cuando se enfrenta a acontecimientos negativos de la vida o causas del estrés laboral (Greaney & Flaherty, 2020).

El autocuidado forma también parte del estilo de vida de las personas, que se define como los patrones de comportamiento que se manifiestan en la manera en que los individuos interactúan con su entorno social. El concepto de modo de vida o estilo de vida es muy amplio e incluye pautas que derivan de las elecciones disponibles para las personas, según las circunstancias sociales y económicas, así como las opciones de

servicios alternativos. Por lo tanto, optar por un modo de vida saludable implica llevar a cabo acciones específicas de autocuidado, como la automedicación, el autotratamiento, el respaldo social y la atención en situaciones de enfermedad dentro del círculo cercano de la persona (García et al., 2020).

Según Altuntaş & Tekeci (2020), esta teoría sostiene que el individuo, a través de la práctica activa de actividades de autocuidado, puede contribuir de manera significativa a su propio desarrollo personal y a la preservación de su integridad. En este sentido, el autocuidado se convierte en un pilar fundamental para promover la autonomía, la salud y la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con Greaney & Flaherty (2020), se señaló que la inclusión del autocuidado en las políticas de salud tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los empleados. Subrayaron que, en este contexto, el autocuidado puede promover una cultura de culpabilización, en la cual los problemas de salud mental se atribuyen a acciones personales o a la falta de estas. Asimismo, el autocuidado podría ser considerado como una forma encubierta de racionamiento, dado que no se proporcionan los recursos necesarios para facilitar un autocuidado efectivo y, de esta manera, complementar o sustituir las estrategias de afrontamiento al estrés.

La industria en el estado de Coahuila ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía local. Sin embargo, este desarrollo no está exento de desafíos, y los trabajadores del sector industrial se enfrentan a múltiples factores estresantes en su entorno laboral. Por lo que la evaluación de las estrategias de afrontamiento al estrés en este contexto específico es un tema de gran relevancia, ya que puede impactar directamente en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en la productividad y eficiencia de las empresas. Esta investigación se propone explorar la relación, las estrategias de afrontamiento al estrés y su influencia en el autocuidado de los trabajadores del sector industrial de Coahuila. La comprensión de estos aspectos es fundamental para el diseño e implementación de intervenciones efectivas que promuevan ambientes laborales saludables y sostenibles.

La investigación sobre la relación las estrategias de afrontamiento al estrés y su influencia en el autocuidado reviste una importancia significativa en el contexto actual, tanto a nivel individual como organizacional. En primer lugar, el autocuidado se ha convertido en un tema central en la promoción de la salud y el bienestar, particularmente en entornos laborales donde el estrés es una constante. Comprender cómo las estrategias de afrontamiento se relacionan con el autocuidado de los trabajadores es crucial para

desarrollar intervenciones efectivas que fomenten prácticas saludables y reduzcan el riesgo de problemas de salud asociados al estrés laboral. Desde una perspectiva individual, el autocuidado se refiere a las acciones que las personas realizan para mantener y promover su propia salud física, emocional y psicológica.

Método

A fin de conocer la calidad de vida laboral de trabajadores de la región sureste de Coahuila se llevó a cabo un estudio de corte cuantitativo, exploratorio y transversal.

Participantes

Se tomó una muestra mediante un muestreo no probabilístico a través de voluntarios obteniendo una muestra de 258 participantes, de los cuales el 52.7% fueron hombres y 47.3% fueron mujeres. Dentro del personal evaluado, se encontraban personas con distinta antigüedad en la empresa: el 31.4% tenía menos de un año de antigüedad, el 12.8% contaba entre 1 y 3 años laborando en la empresa, el 17.1% tenía entre 3 y 5 años de antigüedad, entre 5 y 10 años se encontró al 7% de la población, y el 31.8% contaba con más de 10 años de antigüedad.

Los criterios de inclusión incluían a personas mayores de 18 años que al momento de contestar la encuesta se encontraban laborando en el sector formal y que hayan concluido el cuestionario en su totalidad. Como criterio de exclusión, se consideró al personal que laboraba en el sector informal o que no se encontraba laborando al momento de contestar la encuesta, así como aquellos que no completaron el cuestionario en su totalidad.

Instrumentos

Para la recolección de datos, por una parte, se utilizó un cuestionario de datos demográficos para caracterizar a la población. Dentro de este apartado se incluyó el consentimiento informado, donde se les comunicó a los participantes el objetivo de la investigación, así como el cuidado de datos personales.

Se incluyó el cuestionario de Brief COPE (Carver, 1997), que consta de 28 ítems y se responden en una escala de Likert de 4 opciones que van de “Nunca” a “Siempre” y la Escala de Agencia a Autocuidado (ASA), que consta de 24 ítems que se responden en escala de Likert con 4 opciones que van de “Nunca” a “Siempre”.

Procesamiento de datos

Se realizó la recolección de datos se hizo a través de lápiz y papel agrupando, a los trabajadores en grupos de 50 personas hasta completar el número total de encuestados. Posteriormente, se capturaron las respuestas en a través de la plataforma de *Google Forms* durante el periodo de febrero de 2024. Se procesaron los datos mediante el programa de análisis estadísticos SPSS-24 utilizando la distribución de datos paramétrica ($KS \geq .05$), con estadísticos descriptivos para calidad de vida, análisis de correlación bivariado de *Pearson* y modelo de regresión múltiple por el método de sucesión de pasos para predecir el puntaje total de las Estrategias de Afrontamiento al Estrés en función de las subescalas de Brief COPE, al igual que para la escala de Escala de Agencia a Autocuidado.

Resultados

Caracterización demográfica

La muestra estuvo conformada por 258 empleados, obtenida de una población de 694 trabajadores del sector industrial del sureste de Coahuila, de los cuales 122 (47.3%) son mujeres y 136 (52.7%) hombres. El grupo etario más característico fue entre 50 a 60 años con 83 personas (32.2%), y la mayoría reportará una antigüedad laboral de más de 10 años en la rama industrial: 82 (31.8%) (Tabla 1).

Tabla 1. Datos demográficos según el sexo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Hombres	136	52.7	52.7	52.7
	Mujeres	122	47.3	47.3	100.0
	Total	258	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Tabla 2. Antigüedad del personal evaluado

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Menor a 1 año	81	31.4	31.4	31.4
	De 1 a 3 años	33	12.8	12.8	44.2
	De 3 a 5 años	44	17.1	17.1	61.2
	De 5 a 10 años	18	7.0	7.0	68.2
	Más de 10 años	82	31.8	31.8	100.0
	Total	258	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Tabla 3. Edades de las personas evaluadas

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	18-30 años	69	26.7	26.7	26.7
	30-40 años	37	14.3	14.3	41.1
	40-50 años	68	26.4	26.4	67.4
	50-60 años	83	32.2	32.2	99.6
	Más de 60 años	1	.4	.4	100.0
Total		258	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Al revisar los resultados obtenidos de las escalas evaluadas, se observó un nivel de autocuidado mínimo de 33 y máximo de 95, referente a las estrategias de afrontamiento al estrés evaluadas se obtuvo que el mínimo fue de 0 y el máximo de 72 mientras que para las categorías de afrontamiento activo fue mínimo 0 máximo de 42 y para el afrontamiento pasivo de 34 (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados Escala Autocuidado y Estrategias de Afrontamiento al Estrés

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Total Autocuidado	258	33	95	73.32	11.194
Afrontamiento Activo	258	0	42	17.66	8.120
Afrontamiento Pasivo	258	0	34	10.94	6.816
Afrontamiento Total	258	0	72	28.60	13.632
N válido (por lista)	258				

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

En la correlación entre los estilos de afrontamiento al estrés y el autocuidado observamos que existe una correlación estadísticamente significativa entre el Afrontamiento Activo y el Autocuidado (Tabla 5).

Tabla 5. Correlaciones entre los estilos de afrontamiento al estrés y el autocuidado

		Afrontamiento o	Autocuidado	Afrontamiento Activo	Afrontamiento o Pasivo
Afrontamiento Total	Correlación de Pearson	1	.233**	.927**	.895**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000
	N	258	258	258	258
Autocuidado	Correlación de Pearson	.233**	1	.299**	.110
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.077
	N	258	258	258	258
Afrontamiento Activo	Correlación de Pearson	.927**	.299**	1	.664**
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.000
	N	258	258	258	258
Afrontamiento Pasivo	Correlación de Pearson	.895**	.110	.664**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.077	.000	
	N	258	258	258	258

** . La correlación es significativa a un nivel de 0.01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Consideraciones finales

De acuerdo con los resultados preliminares, se observa que existe una relación entre los estilos de afrontamiento activo y el autocuidado. Es importante destacar la importancia de fomentar el desarrollo de estrategias que impulsen a los trabajadores a adquirir herramientas para la gestión del estrés, enfocándose en un estilo activo. Esto no solo contribuiría a mejorar la gestión del estrés, sino también a promover el autocuidado, lo cual podría redundar en una mejora calidad de vida y salud de los trabajadores.

Asimismo, se sugiere que las personas con niveles altos de autocuidado tienden a gestionar el estrés de manera más efectiva mediante estrategias de afrontamiento activo.

Bibliografía

- Altuntaş O & Tekeci Y. (2020). Effect of COVID 19 on Perceived Stress, Coping Skills, Self-Control and Self-Management Skills. Research Square.
<https://europepmc.org/article/ppr/ppr194235>
- Butler, D. L., Kelly, A.M., McClain-Meeder, K., Horne, D. M. & Dudley, M. (2019). Six domains of self-care: Attending to the whole person, *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(1), 107-124. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1482483>
- Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol's too long: Consider the brief cope. *International journal of behavioral medicine*, 4(1), 92-100.
- Greaney, AM & Flaherty, S. (2020). Self-care as neglected care? The ethics of the self-care agenda in contemporary health policy. *Nursing Philosophy*, 21(1), e12291.
<https://doi.org/10.1111/nup.12291>
- García, K. P. V., Tovar, J. G., Montaña, A. H., & Loyo, L. M. S. (2020). Regulación emocional, autocuidado y burnout en psicólogos clínicos ante el trabajo en casa por confinamiento debido al COVID-19. *Revista Colombiana de Salud Ocupacional*, 10(1), 6430-6430.
- Lazarus, R. S. (1999). Hope: An emotion and a vital coping resource against despair. *Social Research*, 653-678.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. pp 1913-1915 Springer Publishing Company, Inc. ISBN: 0-8261-4191-9